

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MODULLI TEXNALOGIYASI

Nurbayeva Marvarid Tavakkalovna

*TMC instituti Pedagogika va psixologiya kafedrasi
katta o'qituvchisi*

Negova Marjona Sanjar qizi

*TMC instituti "Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
3-kurs talabasi*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyatlarini rivojlantirishda modulli texnologiyaning ahamiyati o'rganiladi. Modulli texnologiya o'quv jarayonini osonlashtirish va samarali ta'lim berishni ta'minlash uchun turli modullar orqali ta'lim dasturini individuallashtirish imkonini beradi. Har bir modul o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan dars tarkibini tanlashga yo'naltirilgan bo'lib, bu o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Modulli texnologiya yordamida o'quvchilar mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение модульной технологии в развитии способностей учащихся младших классов. Модульная технология позволяет индивидуализировать образовательную программу с помощью различных модулей, чтобы облегчить процесс обучения и обеспечить эффективное обучение. Каждый модуль ориентирован на выбор содержания урока, соответствующего способностям и потребностям учащихся, что повышает эффективность учебного процесса. С помощью модульной технологии учащимся помогают развить самостоятельное мышление и творческие способности.

Annotation: This article examines the importance of modular technology in developing the abilities of elementary school students. Modular technology allows individualization of the educational program through different modules to facilitate the learning process and ensure effective teaching. Each module is focused on choosing the content of the lesson that matches the abilities and needs of the students, which increases

the effectiveness of the learning process. With the help of modular technology, students are helped to develop their independent thinking and creative abilities.

Kalit soʻzlar: boshlangʻich taʼlim, individuallashtirish, qobiliyatlarni rivojlantirish, modulli texnologiya, taʼlim samaradorligi, oʻquv jarayoni zamonaviy texnologiya, bilim, koʻnikma, malaka.

Ключевые слова: начальное образование, индивидуализация, развитие способностей, модульная технология, эффективность обучения, образовательный процесс.

Key words: primary education, individualization, ability development, modular technology, teaching effectiveness, educational process.

Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlangʻich sinflarda oʻqituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni taʼlim jarayoniga mohirona tadbiq eta olishi, taʼlimning yangi-yangi yoʻl va usullarini izlashi, ilgʻor pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham boshlangʻich sinf oʻquvchilarini mustaqil fikrlashga oʻrgatishda modulli taʼlim texnologiyasidan foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga tayyorlash bugungi boshlangʻich taʼlim oldiga qoʻyilgan muhim talablardan biridir. Chunki zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, oʻquvchilarni bilim, koʻnikma va malakalarni oson va qiziqib oʻrganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, oʻqituvchining ham professional oʻsishiga, ham maʼnaviy rivojlanishiga yordam beradi.³⁷

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining qobiliyatlarini rivojlantirish taʼlim tizimining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonda modulli texnologiyalarni qoʻllash oʻquvchilarning qiziqishlarini qoʻllab-quvvatlash, shaxsiy qobiliyatlarini ochib berish hamda ularning oʻzlashtirish darajasini oshirishda samarali usullardan biridir. Bu maqolada boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun modulli texnologiyaning ahamiyati, uning amaliyoti va samaradorligi tahlil qilinadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining intellektual salohiyatini rivojlanishida ularning tugʻma qobiliyat va isteʼdodining oʻrni muhim ahamiyatga ega. Tugʻma qobiliyatga ega boʻlgan yoshlarimiz kattalarning har bir taʼlimiy, tarbiyaviy va kasbiy taʼlimotlarini tez ilgʻab oladilar va tez oʻzlashtirib hayotga tatbiq eta oladilar. Lekin bu qobiliyat va isteʼdod, barcha yoshlarimizga tugʻma talant nasib etavermaydi. Shunday ekan,

37. Mavluda Qodirova. Pedagogika nazariyasi va tarixi kafedrasida oʻqituvchisi. Maqola .2021-yil 434-bet.

qobiliyatni shakllantirib borish, yoshlarning iste'dodini oshirib borish birinchi navbatda pedagoglarimizga va keng jamoatchilik zimmasiga ya'ni oila, mahalla, o'quv muassasalari zimmasiga tushadi. Bolalar o'zidagi turli faoliyatlarga bo'lgan tug'ma layoqatlarni jamoada, o'z ustida tinmay ishlash jarayonida ro'yobga chiqaradilar. Maktablardagi sinf hamda jamoa, guruhlar, to'garaklar, fan olimpiadalarida ishtirok etish tug'ma layoqatlarning imkoniyatlaridir. Shuningdek, o'quv va mehnat faoliyatida bolalarning layoqatlari uyg'onadi va qobiliyatlari o'sadi. Iste'dod tushunchasining asosiy mazmuni "qobiliyat" degan tushunchani ham anglatadi.

Modulli texnologiyaning mazmuni va ahamiyati. Modulli texnologiya o'quv jarayonida o'qitish moduliga asoslangan tizimdir. Bu texnologiya har bir o'quvchining o'z qobiliyatiga mos ravishda ta'lim olishiga imkon beradi, ya'ni differensial yondashuv amalga oshiriladi. Har bir modul o'quv materialining ma'lum bir qismiga bag'ishlangan bo'lib, uning doirasida o'quvchilarning o'quv qobiliyatlari shakllanadi.

Quyida yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish usullaridan foydalanish haqida namunalari keltiramiz:

Aql charxi mashqlarini o'tkazish: bunga turli rebuslar, krossvordlar yechish, shaxmat va shashka o'yinlarini musobaqa shaklida tashkil etish kiradi.

Yosh qalamkashlar to'garaklarini o'tkazish: bunga yoshlarning ijodiy mahoratini, iste'dodini oshirib borishga qaratilgan tadbirlar majmuasi kiradi. Masalan, yoshlar orasida yetishib chiqayotgan yozuvchi va jurnalistik mahoratga ega bo'lgan yoshlar bilan ishlash.

Chaqqonlar va epcillar sport o'yinlarini o'tkazish: bunga barcha turdagi sport musobaqalarini o'tkazish kiradi. Mushoira, g'azalxonlik ko'rik tanlovlarini o'tkazish: bu usulga yoshlarning she'r va g'azallar orqali ijod qilishi kiradi. Bunga "She'r kechasi" tadbirlarini o'tkazish kiradi. Quvnoqlar va zukkolar tanlovlarini o'tkazish: bu tanlov orqali yoshlarning san'at, teatr va rassomchilikka bo'lgan qiziqishi orttiriladi va zukkolik mahorati baholanadi.

O'yin orqali modullarni o'rganish:

O'quvchilar uchun darslarni o'yin shaklida taqdim etish ularga qiziqishni oshiradi va o'zlashtirishni osonlashtiradi. Har bir modulni topshiriqlar, jumboqlar yoki quvnoq interaktiv o'yinlar yordamida tushuntirish orqali o'quvchilar diqqatini yanada kuchaytirish mumkin.

Modulli texnologiyadan foydalanish orqali o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun modulli texnologiyalarni qo'llash ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, ijodkorlik qobiliyatlarini oshiradi va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi.

O'quvchilarni jamoa bo'lib ishlashga o'rgatish:

Modul asosida guruhda ishlashni tashkil qilish ham foydali. Guruhlarda ishlash o'quvchilarga muloqot qilish, o'z fikrlarini himoya qilish va birgalikda natijaga erishishni o'rgatadi. Har bir guruhga muayyan vazifalar berib, ularning ijodiy yechim topish qobiliyatlarini rag'batlantirish mumkin.

Ota-onalarni jalb qilish:

O'quvchilar ota-onalari bilan birgalikda modullar bo'yicha uy vazifalarini bajarishi o'quv jarayonini qiziqarli qiladi va ota-onalarga ham bolaning o'zlashtirish jarayoniga yaqindan ko'maklashish imkonini beradi.

Modullarga muvofiq ravishda mukofot tizimini joriy qilish:

Bolalarni rag'batlantirish uchun har bir modulni muvaffaqiyatli bajarganda kichik mukofotlar berish mumkin. Bu mukofotlar medalchalar, sertifikatlar yoki kichik sovg'alar bo'lishi mumkin, ular bolalarni yanada intilish va bilim olishga undaydi.

Qiziqarli topshiriqlar bilan uyga vazifalarni tashkil etish:

Uy vazifalari o'quvchilarning qobiliyatlariga mos tarzda, ya'ni o'yin, rasm chizish yoki oddiy eksperiment qilish orqali taqdim etilsa, bu ularda mustaqil o'rganish qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, bolalar uyda o'qish jarayonidan ham zavqlanishadi.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi.³⁸

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun modulli texnologiyadan foydalanish ularning o'quv qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiya orqali har bir o'quvchi o'z qobiliyatlariga mos tarzda bilim oladi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi. Shu tariqa, boshlang'ich sinfda modulli texnologiya samarali ta'lim berish va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan yondashuv sifatida tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Abdukarimov, O. Pedagogik texnologiyalar va ularning o'quv jarayonidagi o'rni. Ta'lim va tarbiya jurnali. 2020-yil. 3(2), 45-52.
2. Karimova, S. Modulli ta'lim texnologiyalari va ularning afzalliklari. Innovatsion ta'lim usullari. 2019. 4(1), 22-29.
3. Yunusova, L. Boshlang'ich ta'limda modulli texnologiya asoslari. Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2021. 6(3), 75-81.
4. Umarova, T. Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini tashkil etishda modulli yondashuv. Ta'lim va innovatsiyalar. 2018. 5(4), 10-18.
5. Rasulov, F. Ta'limda modulli texnologiyalarni qo'llash tajribasi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim jurnali. 2022. 7(5), 35-42

38 Karimov I. Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirish. T: "O'zbekiston", 2009. 15-bet.

6. Raxmatullayeva N.B., Ernazarova M.S. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutq muloqatini rivojlantirish. Oriental Art and Culture. Scientific-Methodical Journal- (3) III/2020. ISSN 2181-063X.-6 s.
7. Karimov I. Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirish. – T: “O‘zbekiston”. 2009. 15-bet.
8. Mavluda Qodirova. Pedagogika nazariyasi va tarixi kafedrasida o'qituvchisi Maqola. 2021-yil. 434-bet